

Perfil de Periódicos LILACS 2023

Prezado editor,

Por favor, observe as seguintes instruções antes de responder:

1. Solicitamos que apenas uma resposta seja enviada por periódico. Preferencialmente, a resposta deve ser fornecida pelo editor.
2. Recomendamos que as perguntas sejam avaliadas e respondidas em conjunto com a equipe editorial, para obter uma perspectiva mais abrangente.
3. Para sua conveniência, disponibilizamos um arquivo em formato PDF contendo todas as perguntas deste questionário, em português: doi.org/10.5281/zenodo.8213368.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência adicional, não hesite em entrar em contato conosco (bir.lilacs@paho.org).

- Preenchemos a pesquisa de acordo com as orientações

Identificação pessoal e do periódico

1. Informe seu nome completo
2. Informe o endereço de e-mail (*preferencialmente, deve-se informar o e-mail oficial do periódico*)
3. Selecione o país de publicação do periódico
4. Selecione o título do periódico
5. Informe o cargo que ocupa no periódico
6. Selecione a área temática principal do periódico:
 - Biomedicina
 - Farmácia
 - Odontologia
 - Ciência da Informação
 - Fisioterapia
 - Psicologia
 - Ciências Agrárias
 - Fonoaudiologia
 - Saúde Pública
 - Ciências Biológicas
 - Interdisciplinaria
 - Terapia Ocupacional
 - Educação
 - Medicina
 - Zootecnia
 - Educação Física
 - Medicina Veterinária
 - Enfermagem
 - Nutrição
7. Selecione a categoria principal do periódico (*selecione uma categoria, se estiver disponível; caso contrário, escolha 'Nenhuma/Outra'*):
 - Alergologia
 - Genética
 - Ortodontia
 - Anestesiologia
 - Ginecologia e Obstetrícia
 - Ortopedia
 - Angiologia
 - Hansenologia
 - Otorrinolaringologia
 - Bioquímica clínica
 - Hematologia
 - Pediatria
 - Bucomaxilofacial
 - Infectologia
 - Pneumologia
 - Cardiologia
 - Medicina de família
 - Promoção da saúde
 - Cirurgia
 - Medicina do trabalho
 - Psiquiatria
 - Dermatologia
 - Medicina integrativa
 - Radiologia
 - Epidemiologia
 - Medicina tropical
 - Reumatologia
 - Estomatoterapia
 - Neurologia
 - Saúde ocupacional
 - Fisiatria
 - Odontopediatria
 - Toxicologia
 - Medicina Forense
 - Oftalmologia
 - Urologia
 - Gastroenterologia
 - Oncologia
 - Nenhuma / Outra
8. Informe o nome da editora comercial (*caso não seja aplicável, escrever "Nenhuma"*)
9. Informe o nome da instituição responsável pelo conteúdo científico do periódico

10. Selecione a natureza organizacional da instituição responsável pelo periódico:

- Associação, Sociedade Científica ou Sociedade Civil Organizada (sindicatos, cooperativas)
- Hospital
- Instituição de Pesquisa
- Instituição Privada (empresa, fundação, organização)
- Ministério da Saúde
- Organização Internacional
- Organização Não Governamental (ONG)
- Publicação Independente
- Secretaria de Saúde (Provincial, Estadual ou Municipal)
- Universidade Privada
- Universidade Pública
- Outra

11. Informe a cidade da instituição responsável pelo periódico

12. Informe o estado/província da instituição responsável pelo periódico

13. Indique o país da instituição responsável pelo periódico

14. Selecione as seções e tipos de artigos publicados pelo periódico:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| • Artigos de opinião | • Ensaios | • Relatos de casos |
| • Artigos de revisão | • Entrevistas | • Perfis biográficos |
| • Artigos especiais | • Imagens comentadas | • Obituários |
| • Artigos originais | • Artigos de dados | • Nota prévia |
| • Cartas ao editor | • Artigos de protocolos de pesquisa | • Nota técnica |
| • Comunicações breves | • Relatos de experiência | • Resenhas |
| • Editoriais | | • Outros |

Corpo Editorial

15. Quantos editores há no periódico? *(Considerar todos os editores: editor-chefe, editor científico, editor executivo, editor associado, editor assistente, editor de seção e outros)*
- 1
 - 2 a 5
 - 6 a 10
 - +10
16. Quantos membros compõem o Comitê Editorial? *(Também conhecido como conselho editorial. É composto por pesquisadores com representação significativa no campo de conhecimento do periódico, de diferentes instituições e regiões geográficas)*
- 1 a 10
 - 11 a 20
 - 21 a 30
 - +30
17. Quantos colaboradores fazem parte da Equipe Editorial? *(Considere a produção editorial e colaboração técnica: secretária, bibliotecário, jornalista, diagramador, designer e outros)*
- 1 a 2
 - 3 a 5
 - 6 a 10
 - +10
18. Quantos colaboradores são remunerados e se dedicam exclusivamente ao periódico? *(Se não há nenhum, coloque 0)*
19. Quantos colaboradores são remunerados e desempenham outras funções dentro da instituição, além do periódico? *(Se não há nenhum, coloque 0)*
20. Quantos colaboradores são estagiários ou bolsistas remunerados? *(Se não há nenhum, coloque 0)*
21. Quantos colaboradores são voluntários sem remuneração? *(Se não há nenhum, coloque 0)*

Suporte

22. Selecione a versão de ISSN ativa:

- ISSN impresso
- ISSN online
- ISSN impresso e online

23. Informe o ISSN para o formato impresso (*formato XXXX-XXXX; Se você o possui, complete com 'Não se aplica'*)

24. Informe o ISSN para o formato eletrônico (*formato XXXX-XXXX; Se não o possui, complete com 'Não se aplica'*)

25. Selecione o suporte atual do periódico:

- Impresso
- Eletrônico
- Impresso e eletrônico

26. Selecione o período do primeiro fascículo do periódico disponível em formato eletrônico (*Considerar o ano de início que está no ISSN online*):

- antes de 1941
- 1941 a 1950
- 1951 a 1960
- 1961 a 1970
- 1971 a 1980
- 1981 a 1990
- 1991 a 2000
- 2001 a 2010
- 2011 a 2020
- a partir de 2021

27. Selecione os formatos dos artigos publicados (*considerar artigos completos, não apenas resumos*):

- PDF
- HTML
- XML (Jats)
- Impresso
- Epub
- Outro

28. O periódico atribui um Digital Object Identifier (DOI) para cada artigo publicado?

- Sim
- Não

29. O periódico utiliza algum sistema eletrônico de gerenciamento de artigos? *(O processo completo, desde a submissão até a publicação, é realizado dentro deste sistema)*

- Sim
- Não

30. Qual é o sistema eletrônico de gerenciamento de artigos utilizado pelo periódico?

- Open Journal System (Public Knowledge Project)
- ScholarOne Manuscript (Clarivate Analytic)
- GN Papers (GN1)
- Submit (Editora Cubo)
- BePress (University of Berkeley - Elsevier)
- EVISE (Elsevier)
- Editorial Manager (Aries Systems)
- Outro

31. Quais são os métodos de preservação digital utilizados pelo periódico?

- Plano ou política de preservação
- Conservação em formato físico
- Armazenamento em nuvem (Google Drive, Dropbox, OneDrive)
- Depósito em repositório institucional
- Depósito em repositório digital público (Zenodo, Figshare)
- Digitalização dos números antigos
- LOCKSS (Lots Of Copies Keep Stuff Safe)
- PKP PN (Preservation Network)
- Não possui meios de preservação digital no momento

32. Indique o período de início de publicação do periódico:

- Antes de 1941
- 1941 a 1950
- 1951 a 1960
- 1961 a 1970
- 1971 a 1980
- 1981 a 1990
- 1991 a 2000
- 2001 a 2010
- 2011 a 2020
- A partir de 2021

33. Indique o período do primeiro volume registrado na LILACS *(Consulte <http://portal.revistas.bvs.br/index.php?lang=pt>):*

- Antes de 1941
- 1941 a 1950
- 1951 a 1960
- 1961 a 1970

- 1971 a 1980
- 1981 a 1990
- 1991 a 2000
- 2001 a 2010
- 2011 a 2020
- a partir de 2021

34. Selecione a periodicidade de publicação dos artigos do periódico:

- Publicação contínua (os artigos são publicados à medida que são aprovados e preparados para publicação)
- Anual (publicado uma vez ao ano)
- Semestral (publicado duas vezes ao ano)
- Quadrimestral (publicado três vezes ao ano)
- Trimestral (publicado quatro vezes ao ano)
- Bimestral (publicado seis vezes ao ano)
- Mensal (publicado uma vez por mês)
- Quinzenal (publicado duas vezes por mês)

35. Selecione a norma adotada para as referências bibliográficas:

- Vancouver
- ABNT
- APA
- Vancouver adaptada
- ABNT adaptada
- APA adaptada
- Outra

Idioma e Divulgação

36. Selecione os idiomas aceitos para a submissão:

- Português
- Espanhol
- Inglês
- Francês
- Outro

37. Selecione os idiomas em que o periódico publica:

- Português
- Espanhol
- Inglês
- Francês
- Outro

38. O periódico realiza traduções para outros idiomas por iniciativa própria?

- Sim
- Não

39. Selecione os idiomas para os quais o periódico traduz por iniciativa própria:

- Português
- Espanhol
- Inglês
- Francês
- Outro

40. O periódico participa da iniciativa LILACS-Express? *(Artigos são coletados da SciELO ou inseridos por alguém da revista/editora no sistema FI-Admin)*

- Sim
- Não

41. Qual é o código do Centro Cooperante responsável pela indexação temática dos artigos na LILACS? *(Consulte: <https://lilacs.bvsalud.org/periodicos-lilacs/periodicos-indexados-na-lilacs/>)*

42. Selecione os canais de divulgação utilizados pelo periódico:

- Redes sociais
- Página web própria
- Blog
- Site institucional
- Portal de periódicos
- Boletim de notícias (newsletter ou lista de e-mails)
- Podcast
- Vídeos
- Outro

43. Selecione as redes sociais nas quais o periódico possui um perfil próprio para divulgação:

- Facebook
- Twitter
- Instagram
- LinkedIn
- Telegram
- WhatsApp
- YouTube
- Vimeo
- Outra

Ciência Aberta

44. Selecione o tipo de acesso aos artigos:

- Acesso Aberto Livre: sem restrições de acesso ou pagamento, permitindo leitura, download, e reutilização
- Acesso Aberto Gratuito: disponível sem custo financeiro, mas pode exigir registro ou ter algumas limitações de uso
- Acesso Restrito: acesso condicionado à identificação (login)
- Acesso Embargado: documentos com acesso restrito por um período determinado
- Acesso Pago: requer pagamento para acessar o conteúdo do artigo
- Acesso por Assinatura: disponível apenas para assinantes ou membros de instituições específicas

45. Selecione o tipo de revisão por pares adotado pelo periódico:

- Revisão aberta: a identidade dos autores e revisores é conhecida por ambos
- Revisão simples cega: apenas a identidade dos revisores é mantida oculta
- Revisão duplo cega: os revisores não sabem quem são os autores e vice-versa
- Revisão triplo cega: as identidades de todos os envolvidos (editores, revisores e autores) são ocultadas

46. O periódico adota algum procedimento em relação à abertura do processo de revisão por pares?

- A identidade dos pareceristas é publicada juntamente com o artigo
- O relatório de avaliação dos pareceristas é publicado juntamente com o artigo
- O nome do editor responsável pela decisão editorial é publicado juntamente com o artigo
- Os manuscritos são disponibilizados imediatamente (por exemplo, por meio de servidores de preprint) antes de qualquer procedimento formal de revisão por pares
- A discussão direta e recíproca entre autor(es) e revisores, e/ou entre revisores, é permitida e incentivada
- A revisão é dissociada, através da utilização de plataformas abertas de avaliação
- Não adota nenhum procedimento

47. O periódico aceita a submissão de manuscritos previamente depositados em servidores de preprints reconhecidos?

- Sim
- Não

48. O periódico exige dos autores a disponibilização dos dados que deram origem à pesquisa?

- Sim
- Não

49. Quais tipos de permissões são concedidas para o uso dos artigos publicados por este periódico?

- Permite a distribuição, remixagem, adaptação e criação de obras a partir da obra original, inclusive para fins comerciais, desde que se atribua o crédito ao autor (CC BY)
- Permite a remixagem, adaptação e criação de novas obras a partir da obra original para fins não comerciais, desde que se atribua o crédito ao autor (CC BY-NC)
- Permite a redistribuição, seja comercial ou não comercial, desde que não sejam feitas modificações na obra original e se atribua o crédito ao autor (CC BY-ND)
- Permite a redistribuição não comercial da obra original, desde que não sejam feitas modificações na obra e se atribua o crédito ao autor original (CC BY-NC-ND)
- Permite a distribuição, remixagem, adaptação e criação de obras a partir da obra original, inclusive para fins comerciais, desde que se atribua o crédito ao autor e as novas criações utilizem a mesma licença (CC BY-SA)
- Permite a remixagem, adaptação e criação de obras a partir da obra original para fins não comerciais, desde que as novas criações utilizem a mesma licença que a obra original (CC BY-NC-SA)
- Não concede permissões

50. Os direitos de propriedade dos artigos são retidos por:

- Os autores
- O periódico
- A editora
- Outro

51. Quando o artigo pode ser armazenado em repositórios institucionais?

- Imediatamente após a aceitação do artigo
- Imediatamente após a publicação do artigo
- Após o término do período de embargo
- Não permite o armazenamento

52. O periódico utiliza algum sistema de identificação de similaridade e plágio?

- Sim
- Não

53. Indique qual sistema de identificação de similaridade e plágio o periódico utiliza, se aplicável

Sustentabilidade

54. Selecione as fontes de financiamento do periódico:

- Financiamento pela instituição mantenedora
- Financiamento por organizações não governamentais (ONGs) ou entidades filantrópicas
- Financiamento por fundações estaduais / provinciais de apoio à pesquisa
- Financiamento por empresas privadas ou parcerias público-privadas
- Financiamento por órgãos federais de apoio à pesquisa
- Financiamento por agências internacionais de cooperação e desenvolvimento
- Taxas de processamento cobradas dos autores
- Taxas de assinatura cobradas dos leitores
- Nenhuma
- Outra

55. O periódico cobra alguma tarifa e/ou taxa pelo processamento de artigos em qualquer etapa do processo editorial? (*Considera taxa de processamento qualquer gasto econômico dos autores durante os processos editoriais no periódico*)

- Sim
- Não

56. Selecione as etapas em que são cobrados as tarifas ou taxas de processamento:

- Submissão
- Revisão de normas e estilo
- Avaliação
- Tradução
- Publicação
- Processamento de impressão de figuras coloridas
- Outra

! Para responder às próximas perguntas, utilize o seguinte site para converter os valores para Dólares Americanos. Utilize a taxa de câmbio do dia 01/08: <https://cuex.com/es/usd-usd>.

57. Qual o valor da taxa de submissão, em dólares americanos?

58. Esta tarifa é cobrada por:

- Artigo
- Página
- Lauda
- Palavras
- Não há cobrança de tarifa pela submissão
- Outro

59. Qual o valor da taxa para revisão de normas e estilo, em dólares americanos?

60. Esta tarifa se cobra por:

- Artigo
- Página
- Lauda
- Palavras
- Não há cobrança de tarifa pela revisão de normas e estilo
- Outro

61. Qual o valor da taxa de processamento da avaliação por pares, em dólares americanos?

62. Esta tarifa se cobra por:

- Artigo
- Página
- Lauda
- Palavras
- Não há cobrança de tarifa pela avaliação por pares
- Outro

63. Qual o valor da taxa de processamento da tradução, em dólares americanos?

64. Esta tarifa se cobra por:

- Artigo
- Página
- Lauda
- Palavras
- Não há cobrança de tarifa pela tradução
- Outro

65. Qual o valor da taxa de publicação, em dólares americanos?

66. Esta tarifa se cobra por:

- Artigo
- Página
- Lauda
- Palavras
- Não há cobrança de tarifa de publicação
- Outro

67. Qual o valor da taxa de impressão de figuras coloridas, em dólares americanos?

68. Esta tarifa se cobra por:

- Figuras
- Artigo
- Página
- Lauda
- Palavras
- Não há cobrança de tarifa pela impressão de figuras coloridas

Ecosistema

69. Seleccione em quais bases de dados bibliográficas, portais indexadores e/ou serviços de informação o periódico está registrado:

- Actualidad Iberoamericana
- AmeliCA
- AURA
- BASE – Bielefeld Academic Search Engine
- BBO – Bibliografia Brasileira de Odontologia
- BDEF – Base de Datos de Enfermería
- BIBLAT – Bibliografía Latinoamericana en Revistas de Investigación Científica y Social
- Biological Abstracts
- BVS Nacional
- BVS temática
- CAMJOL – Central American Journals Online
- CINAHL – Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
- CLASE – Citas Latinoamericanas en Ciências Sociais y Humanidades
- CrossRef
- CSA Sociological Abstracts
- CUIDEN – Base de datos de enfermería
- CUMED – Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
- Diadorim – Diretório de políticas editoriais das revistas científicas brasileiras
- Dialnet
- Dimensions
- DOAJ – Directory of Open Access Journals
- DRJI – Directory of Research Journal Indexing
- EBSCOhost
- Embase
- ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
- ESCI – Emerging Sources Citation Index
- EuroPub – European Publishing Studies Association
- EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek
- Free Medical Journals
- Gale Cengage Learning
- Google Académico
- Hinari – Health Inter-Network Access to Research Initiative
- IBECS – Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud
- Imbiomed
- Index Copernicus
- Index Psi Periódicos

- JCR – Journal Citation Reports
- Latindex – Catálogo 2.0
- Latindex – Directório
- LivRe - Revistas de livre acesso
- MedicLatina
- Medigraphic
- MEDLINE
- MIAR – Matriz de Información para el Análisis de Revistas
- Miguilim - Diretório das revistas científicas eletrônicas brasileiras
- NBR – Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas
- OALib – Open Access Library
- Oasisbr - Portal brasileiro de publicações e dados científicos em acesso aberto
- PePSIC – Periódicos Eletrônicos de Psicologia
- PERIODICA – Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias
- PubMed Central
- Portal de Periódicos CAPES
- ProQuest
- PSICODOC
- PsycINFO – Psychological Abstracts
- Publindex
- Pubmed
- Redalyc – Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
- ROAD – Directory of Open Access scholarly Resources
- SciELO – Scientific Electronic Library Online
- SciELO Salud Pública
- Science Library Index
- Scopus
- SeCIMED – Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas de Ciencias de la Salud
- SHERPA/RoMEO
- SJR – SCImago Journal Rank
- Sumários.org – Sumários de Revistas Brasileiras
- Ulrichsweb
- Web of Science
- WorldCat